

PROFESSIONALITÀ

Bimestrale di studi e orientamenti per l'integrazione tra scuola e lavoro e per l'apprendistato formativo

n.3_Gennaio-Febbraio 2019

Vocational education and training
in Europa e nel mondo

4.0

PROFESSIONALITÀ STUDI

riviste.gruppostudium.it

ADAPT
UNIVERSITY PRESS

Studium

EDITRICE
LA SCUOLA

CREARE UN'IMPRESA SENZA APRIRLA FORMALMENTE? IN FRANCIA SI PUÒ

di Francesca Martinelli

In Francia, con l'aumento del numero di imprenditori sono nate, parallelamente alle attività statali, istituzioni di iniziativa privata per supportare l'imprenditorialità. Tra queste troviamo il "portage salarial", le "couveuses" e le Coopératives d'Activité et d'Emploi (Cae), strumenti che permettono di testare un progetto d'impresa senza dover aprire formalmente una propria attività.

Da decenni i francesi riflettono sulle misure da adottare per supportare l'imprenditorialità e far crescere lo spirito imprenditoriale dei cittadini. Oggi questi sforzi producono circa un francese su tre che desidera creare la propria impresa¹. Un desiderio supportato anche dai numeri: la quantità di imprese create in Francia nel 2017 ha, infatti, raggiunto la cifra più alta dal 2010 con un la creazione di 591.000 imprese², il 7% in più rispetto al 2016 e il 12,5% in più rispetto al 2015³.

Evoluzione del concetto di "imprenditorialità" in Francia

Tuttavia, la Francia non è sempre stato un Paese di imprenditori. Almeno così constatava anche Gustave Flaubert alla fine del XIX secolo quando, nel suo celebre *Dizionario dei luoghi comuni*, scriveva: «I Francesi: nessuno spirito d'impresa». Questa debole legittimità accordata alla figura dell'imprenditore, e soprattutto del piccolo imprenditore, trova in realtà origine in un processo storico che in Francia ha visto per lungo tempo il predominio di varie istituzioni considerate «a rendita»⁴: la rendita fondiaria del clero e della nobiltà, la rendita degli uffici della grande borghesia, la rendita delle corporazioni e del commercio della piccola borghesia, fino a includere le attività del proletariato industriale.

È solo da una quarantina d'anni che la Francia ha cominciato a dimostrare, attraverso svariate politiche condotte dallo Stato e dai territori, una certa costanza nell'incoraggiamento alla creazione di piccole imprese.

Questa esigenza nasce con l'aumento del numero di disoccupati a metà degli anni Settanta dovuto al primo shock petrolifero. In questa situazione, Raymonde Barre, al tempo Primo ministro, nominato dal Presidente Giscard d'Estaing, introdusse per la prima volta in Francia il tema della "creazione d'impresa" nel discorso di politica generale, tenuto all'Assemblea nazionale nel 1976, in cui affermava: «Lo spirito d'impresa è esattamente ciò che conduce all'emancipazione e non l'assistenza. È indispensabile al nostro Paese. Esso deve, specialmente, permettere il rafforzamento della capacità della nostra economia di offrire impieghi stabili e numerosi»⁵.

In questo discorso, Barre apre per la prima volta le porte all'idea che, per coloro che hanno appena perso il proprio impiego, la creazione d'impresa possa essere un modo non solo per ritornare attivi nel mercato del lavoro, ma anche per offrire nuovi posti di lavoro. Una visione confermata anche l'anno successivo quando Barre affermò: «I disoccupati potrebbero cercare di creare la propria impresa invece di limitarsi a riscuotere l'indennità di disoccupazione»⁶, con l'obiettivo di far sì che la Francia uscisse da una concezione di profitto troppo spesso legata al prodotto «di rendite di situazione, di privilegi, di sovvenzioni dello Stato», a favore di un profitto frutto di sforzi di produttività e di innovazione basati sull'imprenditorialità. A seguito di questo appello, lo Stato francese sin dagli anni Settanta del XX secolo introduce sistemi di supporto alla creazione di impresa per coloro che sono alla ricerca di impiego⁷ e che sostengono l'iniziativa imprenditoriale in vari modi: dagli aspetti fiscali e previdenziali (*Aide*

aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprises, Accre, 1979), passando per quelli di consulenza all'attività imprenditoriale ("*Boutique de gestion*" negli anni Settanta; gli "*chèques conseils*", "assegni di consulenza" nel 1995) fino agli aspetti finanziari (*France Initiative Réseau*, 1987; *France Active*, 1988; *Encouragement au Développement d'Entreprise Nouvelles*, Eden, 1995) e giuridici (negli anni Ottanta è creato lo statuto di Impresa unipersonale a responsabilità limitata, Eurl; nel 2003 il *Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise*, Cape; nel 2009 lo statuto di "auto-imprenditore")⁸.

Nella maggior parte dei casi si tratta di strumenti di supporto alla creazione d'impresa che si inseriscono nelle politiche attive del lavoro per il reinserimento lavorativo e che proprio con questo obiettivo vengono finanziati. Ancora oggi, quindi, il concetto di "imprenditorialità" in Francia risulta essere strettamente legato a quello di "disoccupazione", tanto che tra coloro che creano nuove imprese al primo posto si trovano i disoccupati e solo a seguire i lavoratori dipendenti, i pensionati e, infine, gli studenti⁹, a cui sono anche dedicati non solo formazioni specifiche, presso prestigiose business school, ma anche strumenti ad hoc per avviare la propria attività imprenditoriale¹⁰. Tuttavia, è proprio la spinta statale, in corso sin dagli anni Settanta, che ha contribuito alla diffusione della mentalità imprenditoriale in Francia al punto che, con il crescere del numero di imprenditori, sono nate anche nuove istituzioni di iniziativa privata che, parallelamente alle attività statali, cercano di supportare l'imprenditorialità. Tra queste nuove iniziative troviamo il "*portage salarial*", le "*couveuses*" e le *Coopératives d'Activité et d'Emploi* (Cae), strumenti di supporto tipici del sistema francese che permettono, anche se in modo differente, di testare un progetto d'impresa senza dover aprire formalmente una propria attività. Vediamo come.

Mettersi in gioco senza dover aprire la propria impresa

Gli sforzi per supportare le piccole e medie imprese hanno fatto sì che la Francia si trovi oggi a livello europeo in prima fila per il numero di nuove imprese create ogni anno¹¹. Nonostante questo, nel corso degli anni si sono visti anche i limiti degli strumenti messi in campo, come evidenzia la difficoltà di sopravvivenza delle piccole imprese, la cui resistenza sul mercato non è garantita¹².

La sopravvivenza di una piccola impresa è legata a difficoltà spesso comuni tra le differenti generazioni di imprenditori¹³ e che vengono ad acuirsi quando a creare un'impresa è un ex-lavoratore dipendente in riconversione professionale che gode di un sussidio di

disoccupazione. Quando un ex-lavoratore dipendente si trova nella condizione di iniziare una nuova attività imprenditoriale in modo autonomo, sono numerose le competenze che deve sviluppare per riuscire nel progetto se già non le possiede. Gestire un'impresa significa, infatti, essere in grado di far crescere la propria idea costruendo una rete commerciale, amministrando la propria contabilità, comunicando in modo adeguato i propri prodotti o servizi, calcolando nel modo più corretto tariffe e prezzi, confrontandosi, inoltre, con solitudine e isolamento¹⁴. L'insieme di queste difficoltà concorre ad aumentare il rischio di fallimento dell'attività, che oggi in Francia pare riguardare il 30% delle nuove imprese dopo i tre anni di vita, con ricadute anche pesanti sulla vita personale dei neo-imprenditori.

Proprio per dare l'opportunità di testare il valore della propria idea, sviluppare le proprie competenze e avviare l'impresa incontrando meno rischi possibili, sono nate in Francia soluzioni che permettono di mettersi in gioco senza dover aprire la propria impresa. Si tratta di soluzioni che permettono di testare la propria attività utilizzando il supporto di una struttura che mette a disposizione del neo-imprenditore non solo supporto fiscale e amministrativo nella gestione della propria attività e opportunità di formazione al mestiere dell'imprenditore, ma anche il proprio "*numéro de Siret*", il numero identificativo delle imprese francesi che permette di fatturare. In questo modo l'imprenditore può testare la propria idea anche dal punto di vista economico, utilizzando la struttura come strumento per emettere le fatture ai propri clienti senza l'obbligo immediato di aprire una propria struttura per farlo. La struttura di supporto trasforma, quindi, la cifra d'affari generata dall'attività di ogni singolo imprenditore in uno stipendio individuale.

Il "portage salarial"

Un esempio di questo sistema è la pratica del "*portage salarial*", letteralmente "supporto/porto dello stipendio". Consiste in una soluzione aperta a tutti, dipendenti e disoccupati, creata per testare un'attività imprenditoriale. Il *portage salarial* è una relazione contrattuale tripartita nella quale un "*salarié porté*", un "dipendente supportato/portato", ha un contratto di lavoro con un'impresa di "*portage salarial*", che è di solito una società commerciale, e tramite questa effettua una prestazione per conto delle imprese clienti¹⁵. Nelle sue modalità, il "*portage salarial*" è vicino al nostro contratto di lavoro in somministrazione¹⁶, perché permette a una società di mettere a disposizione di un committente una persona "portata" che è dipendente

della società che effettua il *portage*. Il "*portage salarial*" è, tuttavia, riservato ad attività occasionali che non riguardano l'attività abituale dell'impresa committente e che esigono una competenza che quest'ultima non ha.

Dal punto di vista del creatore d'impresa, il "*portage salarial*" è accessibile solo per chi svolge attività intellettuali (non è possibile vendere prodotti) e permette a chi vuole testare la sua attività di iniziare senza creare un'impresa, offrendo i suoi servizi senza emettere fattura. Infatti, è la società che effettua il *portage* a emettere la fattura per il creatore d'impresa trasformandola in stipendio che viene attribuito sotto forma di contratto di "*portage salarial*" a tempo determinato (Cdd) o indeterminato (Cdi), dove il contratto a tempo determinato è rinnovabile non più di due volte senza oltrepassare i 18 mesi (con specifici accordi si può arrivare fino a 3 anni). Inoltre, la società di *portage* paga le spese sociali del professionista e offre alcuni servizi (telefono, ufficio, una formazione individuale...). Per tutti questi servizi preleva tra l'8 e il 15% dell'importo della fattura, che deve rispettare una tariffa minima (2.533 €).

La "*couveuse*"

Tra i limiti del "*portage salarial*" vi sono la limitata presenza di accompagnamento e formazione, l'impossibilità di testare attività che prevedono la vendita anche di prodotti, come quelle artigianali, e la richiesta di una fatturazione minima non irrisoria per accedere al servizio, che implica che il professionista posseda già un'attività abbastanza strutturata. Una struttura che, invece, sopperisce, almeno in parte, a questi limiti, è la "*couveuse*", letteralmente "chioccia" o "incubatrice". La "*couveuse*" è di solito una cooperativa o un'associazione e basa la propria attività sul *Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise* (Cape), "Contratto di supporto al progetto d'impresa"¹⁷, introdotto nel sistema francese nel 2003. Il Cape non è un contratto di lavoro, ma un contratto per il quale una società o un'associazione si impegna a fornire aiuto e assistenza a un creatore d'impresa durante la fase preparatoria e, eventualmente, durante l'inizio dell'attività. Tale contratto, firmato tra un accompagnatore e un creatore d'impresa, non può eccedere i 12 mesi, pur essendo rinnovabile 2 volte. L'aiuto offerto dal Cape consiste in un pro-

gramma di preparazione alla creazione d'impresa e alla gestione di un'attività economica. Durante tutta la durata del Cape, il creatore d'impresa può conservare la sua indennità di disoccupazione e beneficia di una copertura sociale e di un'assicurazione in caso di incidente, di cui si fa carico la società o l'associazione che aiuta il soggetto a sviluppare il suo progetto. Durante tutta la durata del Cape, il creatore d'impresa può anche percepire una remunerazione da parte della struttura, che si mette a disposizione per fargli emettere fattura senza che perda l'indennità di disoccupazione. Utilizzando il Cape, una "couveuse" può accogliere anche progetti all'inizio del proprio sviluppo, dando così al creatore d'impresa l'opportunità anche di testarsi per comprendere se vuole effettivamente creare la propria impresa. Al suo ingresso nella "couveuse" il professionista assume, infatti, lo status di "entrepreneur à l'essai", imprenditore alla prova, e firma il Cape. Se il professionista che entra nella "couveuse" è disoccupato o ha diritto ad altri benefici sociali, è la "couveuse" a farsi carico dei costi della sua permanenza nella struttura, offrendo gratuitamente consulenza amministrativa e fiscale, formazione..., mentre se a entrare nella "couveuse" è un lavoratore dipendente, che usufruisce di congedo full time o part time, il costo del percorso non è sempre preso in carico.

La "couveuse" non offre sostegno finanziario, per il quale sono a disposizione altri strumenti, ma servizi di coaching individualizzato e sessioni collettive di formazione. Obiettivo delle "couveuses" è di dare l'opportunità di imparare il mestiere dell'imprenditore sperimentandosi sul campo e così familiarizzare con le funzioni tipiche dell'attività imprenditoriale (attività commerciale, relazione con i clienti, negoziazione delle tariffe...), intessere una rete tra pari nella couveuse e beneficiare di un luogo di accoglienza e di servizi.

Il periodo in "couveuse" dura in media da 11 mesi fino a 3 anni (a eccezione dell'Île-de-France in cui il contratto dura al massimo 12 mesi, senza possibilità di essere rinnovato). Durante il quale la struttura si mette a disposizione come strumento per emettere le fatture ai loro clienti. La "couveuse" detrae dalla fattura del creatore d'impresa una percentuale (fino al 5%) come partecipazione alle spese del suo funzionamento. Alla fine del percorso, il creatore d'impresa può decidere se creare o meno l'impresa.

Le Coopératives d'Activité et d'Emploi (Cae)

La creazione della prima *Coopérative d'Activité et d'Emploi* (Cae), "Cooperativa di attività e di impiego", nel 1995 a Lione si radica nella presa di coscienza della difficile sopravvivenza delle neo-impresе e soprattutto

to delle imprese individuali¹⁸. Le Cae sono state create così con l'obiettivo principale di offrire un'alternativa valida alla costruzione individuale di impresa basata sull'opportunità di testare un progetto nel quadro di un'impresa condivisa, la cooperativa appunto.

Come le altre strutture presentate, le Cae rispondono in primo luogo alla volontà di permettere a dipendenti o disoccupati di sperimentare l'imprenditoria conservando i propri vantaggi economici (statuto di dipendente per i primi, diritto alle indennità sociali per i secondi)¹⁹. Inoltre, durante tutto il periodo della permanenza in cooperativa, le Cae offrono numerosi servizi all'imprenditore, tra cui il supporto legale, fiscale e amministrativo e l'opportunità di fatturare tramite la propria struttura (da cui è detratta una percentuale tra il 10% e il 15% per il mantenimento della struttura). D'altro canto, appartenendo all'Economia Sociale e Solidale, una parte delle Cae privilegia anche lo sviluppo della cooperazione tra gli imprenditori sostenendo diverse forme di mutualismo. Il mutualismo assume una particolare importanza non solo nell'accompagnamento individuale e collettivo, dove si attivano forme di supporto tra pari, ma anche in ambito economico e finanziario con la sperimentazione di nuove forme di condivisione del rischio d'impresa²⁰.

Inoltre, a differenza degli altri dispositivi, le Cae non accompagnano l'imprenditore solo all'inizio (fase di test), ma gli danno anche l'opportunità di restare nella cooperativa tutto il tempo necessario per sviluppare la propria impresa e, una volta che l'attività è lanciata, anche di restare nella Cae e condividere il progetto imprenditoriale della stessa divenendone socio. Questo è possibile perché tra Cae e imprenditore, una volta raggiunta una certa stabilità nella gestione della propria attività, è firmato un contratto di lavoro, il *Contrat d'Entrepreneur Salarié Associé* (Cesa), "Contratto di imprenditore dipendente socio", cioè un contratto specifico che ha in sostanza le medesime caratteristiche di un contratto a tempo indeterminato e che gli attribuisce lo statuto di "entrepreneur salarié"²¹, "imprenditore dipendente", uno statuto giuridico che permette di accedere ai diritti sociali dei dipendenti pur mantenendo la libertà nella gestione della propria attività. Questo statuto, riconosciuto definito dalla legge relativa all'Economia sociale e solidale del 31 luglio 2014²², fa sì che l'imprenditore mantenga l'autonomia nella gestione della sua attività (nome brand, gestione clienti, definizione tariffe...), trasformandolo nel contempo in dipendente della cooperativa mettendo a sua disposizione tutte le garanzie proprie della figura del lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato. Come anche nel caso delle due strutture di supporto già presentate, lo stipendio non è uguale

per tutti gli imprenditori dipendenti in quanto esso varia in funzione della cifra d'affari di ciascuno. Un esempio può forse venire in aiuto per meglio comprendere questo meccanismo. Immaginiamo un formatore che ha iniziato da pochi mesi la propria attività imprenditoriale in una Cae e che ha un giro di clienti limitato, egli non avrà gli stessi guadagni di un formatore che lavora in cooperativa da 10 anni e che ha, invece, un giro di clienti solido. Questo implica chiaramente guadagni diversi e a seguire stipendi differenti. Un altro aspetto significativo del Cesa è che permette la multiattività, cioè il fatto che ogni imprenditore può decidere di mettere in campo numerose attività all'interno della cooperativa. Il vantaggio della multiattività è che offre ai neo-imprenditori di trasformare in un unico stipendio la cifra d'affari generata dalla pratica di attività differenti. ▲

Francesca Martinelli
Direttrice Fondazione Centro Studi Doc

Note

- ¹ V. Froger, *Le guide complet de la création d'entreprises*, L'Entreprise, Paris 2011, p. 9.
- ² F. Bonnetête, *Les créations d'entreprises en 2017. Au plus haut niveau depuis 2010*, «Insee Première», 1685 (2018).
- ³ F. Bonnetête - S. Rousseau, *Les créations d'entreprises en 2015: net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs*, «Insee Première», 1583 (2016).
- ⁴ M. Marchesnay, *Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, «Revue internationale PME», XXI, 2 (2008), pp. 145-168.
- ⁵ Per il discorso completo: <http://www.gouvernement.fr/raymond-barre>.
- ⁶ L. Duquenne, *Les politiques d'encouragement à la création de petites entreprises en France : création d'entreprises ou entrepreneuriat ?*, intervento al V Congresso dell'Accademia dell'Imprenditoria su "Innovation et évolution des pratiques entrepreneuriales", 4-5 Ottobre 2007.
- ⁷ F. Darbus, *L'accompagnement à la création d'entreprises. Auto-emploi et recomposition de la condition salariale*, «Actes de la recherche en sciences sociales», 5 (2008), pp. 18-33. H. Bienaimé et al., *Comment créer votre entreprise ?*, Studyrama, Levallois-Perret, 2016. V. Froger, *Le guide complet de la création d'entreprises*, cit.
- ⁸ Cour des Comptes, *Les dispositifs de soutien à la création d'entreprises. Rapport d'évaluation. Tome 1*, 2012, p. 8.
- ⁹ J.-P. Boissin et al., *Les croyances des étudiants envers la création d'entreprises. Un état des lieux*, «Revue française de gestion», XI, 180 (2007), pp. 25-43. C.C., *Plus d'un jeune sur deux se voit entrepreneur*, «BFM Business», 11 luglio 2017 (<http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/plus-d-un-jeune-sur-deux-se-voit-entrepreneur-1004440.html>).
- ¹⁰ É. Gless, *Envie de monter votre boîte ? Profitez du statut d'étudiant-entrepreneur!*, «L'Étudiant», 25 settembre 2015, (<http://www.letudiant.fr/jobsstages/creation-entreprise/envie-de-monter-votre-boite-7-raisons-de-profiter-du-statut-d-etudiant-entrepreneur.html>).
- ¹¹ Eurostat Statistic Explained, *Statistics on small and medium-sized enterprises*, 2016.
- ¹² A. Fayolle, *Nécessité et opportunité : les 'attracteurs étranges' de l'entrepreneuriat*, «Pour», 1, (2010), p. 34.
- ¹³ Insee, *Entreprises créées en 2010 : sept sur dix sont encore actives trois ans après leur création*, «Insee Première», 1543 (2015), p. 1.rettore,.
- ¹⁴ R. Papin, *La création d'entreprises. Créer, gérer, développer, reprendre*, Dunod, Paris 2015.
- ¹⁵ Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), *Portage salarial*, «Service public», 27 novembre 2018 (<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31620>).
- ¹⁶ Il lavoro temporaneo, o lavoro interinale (*intérim*) è gestito da imprese che mettono a disposizione del personale durante un periodo limitato. I dipendenti nel caso di lavoro temporaneo sono pagati dall'impresa di lavoro temporaneo che si fa anche carico di pagare gli stipendi incluse le spese sociali.
- ¹⁷ Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), *Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise* (Cape), «Service public», 15 mai 2018 (<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F11299>).
- ¹⁸ E. Bost, *Aux entrepreneurs associés. La coopérative d'activités et d'emploi*, Repas, Valence 2011.
- ¹⁹ S. Stervinou - C. Noel-Lemaitre, *Les coopératives d'activités et d'emploi (Cae) : un outil juridique au service d'un entrepreneuriat responsable*, «Management & Avenir», 20 (2008), pp. 65-86.
- ²⁰ M.-C. Bureau - A. Corsani, *Les coopératives d'activités et d'emploi : pratiques d'innovation institutionnelle*, «Revue française de socio-économie», 15 (2015).
- ²¹ J. Faure, *The Social Economy. Preparing the ground for innovative responses to current challenges France*, Host Country Report, 10-11 dicembre 2012. Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
- ²² Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.